

**ГЕОХИМИЯ Al, Si, Fe В ЛУГОВЫХ САЗОВЫХ ПОЧВАХ С
МЕТАМОРФИЧЕСКИМИ ГОРИЗОНТАМИ**

Юлдашев Гулом

Gulyam48@mail.ru +998994074856

Ферганский государственный университет

Доктор сельскохозяйственных наук, профессор

Мамажонов Иномжон

Ферганский государственный университет

Докторант

Аннотация. В результате исследований установлено, что Кларк концентрация Fe, Al, Si и их соотношения меняются в зависимости от степени разрушенности цементированного метаморфического горизонта в изученных почвах.

Ключевые слова: алюминий, кремний, метаморфический, озерно-аллювиальная, цементированность, механическое разрушение

**METAMORFIK GORIZONTLI O‘TLOQI SAZ TURUQLARDA Al, Si, Fe
GEOKIMYOSI.**

Annotatsiya. Tadqiqotlar natijasida Fe, Al, Si ning Klark konsentratsiyasi va ularning nisbatlari o‘rganilayotgan tuproqlarda sementlashgan metamorfik gorizontining buzilish darajasiga qarab o‘zgarishi aniqlandi.

Kalit so‘zlar: alyuminiy, kremniy, metamorfik, ko‘l-allyuvial, sementlashgan, mexanik buzilgan.

**GEOCHEMISTRY OF Al, Si, Fe IN MEADOW SAZ SOILS WITH
METAMORPHIC HORIZONS.**

Annotation. As a result of the research, it was established that Clarke concentrations of Fe, Al, Si and their ratios vary depending on the degree of destruction of the cemented metamorphic horizon in the studied soils.

Key words: aluminum, silicon, metamorphic, lacustrine-alluvial, cementation, mechanical destruction

Минеральные и органические соединения железа, алюминия, кремния играют существенную роль в почвообразовательном процессе аридной зоны. Известно способность железа и алюминия в адсорбции фосфат ионов и некоторых других. Информация о распределении атомов, оксидов и гидроксидов Fe, Al, Si по профилю почв, необходимо для диагностики и классификации, развитию педогеохимических процессов.

Химическая и биогеохимическая судьба Fe, Al, Si в элементарных блоках геохимического ландшафта существенно зависит от внутренних внешних и почвенных, а также и антропогенных факторов.

В гидроморфных почвах и в поливных землях окислительно-восстановительный потенциал, электрокинетический потенциал во влажном состоянии почв существенно падает, а в этих условиях, то есть во влажном состоянии почти всегда в почвах постоянно представлены Fe_2O_3 , FeO при этом теоретический преобладают FeO, то есть двухвалентное железо. В таких условиях по данным Б.Б. Польшова [1] выветривание и почвообразование сопровождаются разрушением алюмосиликатов, а также десиликацией пород их дебазацией, выносом солей, щелочной реакцией, окислением соединения железо и других, а также и выпадением их большей части в осадок в форме окислов и гидроокислов, относительным обогащением элювия полуторными окислами и каолинитом [1].

Fe, Al, Si являются каркасными элементами почв и ближайшими резервами, которые быстро и в первой очереди вовлекаются в почвообразовательные процессы [2]. Трансформация, миграция этих элементов и их соединений существенно влияют на формирования почвенного профиля, через которого активно влияют на физические, химические и биогеохимические свойства почв и почвообразующих пород. Несмотря на это аналогичные сведения к орошаемым трудно мелиорируемым почвам ограничены и неоднозначны.

По классификации В.М. Гольдшмидт [3] химические элементы разделяются на четыре группы: литофильные элементы, которые в биосферных условиях образуют оксидов, гидроксидов, солей кислородных кислот. К их числу относятся Si, Ti, S, Na, K, Ca, Mg и др., то есть циклические элементы. Халькофили, которые образуют соединения с серой к ним относятся Fe, Cu, Zn, Cd, Pb, Mn и др. Элементы земной атмосферы (H, N, C, O, Ne, Ar и др.). Изученные нами элементы входят в литофильную Si, Al, халькофильную и сидерофильную (Fe) группу.

А.И. Перельман в своих классификациях водных мигрантов разделяет на несколько групп, согласно которой кремний относится к слабо подвижным анионом, железо к подвижным в глеевой обстановке, алюминий к группе малоподвижной, которые помогает в общей форме прогнозировать и объяснить поведение этих элементов в почвах в целом в биосфере, в геохимических ландшафтах [4]. Благодаря своим химическим и геохимическим особенностям железо, алюминий, кремний меняют (кроме Si), валентность образуют многочисленные минералы и горных пород, различной растворимостью, следовательно подвижностью, которые играют весьма важную роль в

почвенных процессах и в формирование почвенного профиля, в о железнение горизонтов, образование конкреции при участии других соединения, таких как $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, CaCO_3 , MgCO_3 , FeCO_3 , SiO_2 , Al_2O_3 и др.

Основным цементирующим веществом служат: глина, кремнезем, соединения железа и алюминия, известь, гипс, и другие вещество в основном неорганического и частично органического генезиса. Известно, что цементирующие вещества характерны для песчаников морского и озерного генезиса, глауконитовый для мелководного морского, гипсовый-озерного, лагунного происхождения. Железистые цементы характерны для континентального режима озерных вод и озерно-аллювиальных равнин.

Fe, Al, Si на ряду с карбонатами принимают участия в образование цементированного метаморфического горизонта в условиях почв с сазовыми режимами, где преобладают минерализованные напорные грунтовые воды и испарительная педогеохимическая обстановка в условиях пустынь, таких как Центральная Фергана. В таких условиях чаще происходит выпадение в осадок в форме окислов и гидроксидов в результате которого происходит относительное обогащение тех или иных горизонтов почв и почвообразующих пород.

Распределение химических элементов таких как Si, Al, Fe в почвах подчиняются порядком педогеохимической миграции. Также ареал аккумуляций соединений Fe, Al, Si широк, почвенные растворы взаимодействуют и могут образовать вторичные аккумуляции в педогеохимических барьерах, особенно в зоне капиллярной кайме гидроморфных почв. Этот процесс в свою очередь включает водородное образование и аккумуляции ряда других химических элементов, легкорастворимых солей.

Испарение грунтовых вод с относительно высокими содержаниями Fe, Al, Si сопровождается водородными образованиями конкреции, прослоев, отдельных плит, а с участием гипса и карбонатов метаморфические горизонты в почвах пустынь. В этих условиях Центральной Ферганы в цементированные метаморфические горизонты поверхностного (20-45 см., 33-59 см) или глубокого положения количество цементированных веществ в них колеблется от единиц до десятки и более процентов. Основным цементирующим веществом служат: глина, кремнезем, соединения железа и алюминия, известь, гипс, и другие вещества в основном неорганического и частично органического генезиса. Известно, что цементирующие вещества характерны для песчаников морского и озерного генезиса, глауконитовый для мелководного морского, гипсовый-озерного, лагунного происхождения. Железистые цементы характерны для континентального режима озерных вод и озерно-аллювиальных равнин.

Состав цементированных веществ и элементов определяет ряд физико-механические и химические биогеохимические свойства цементированного горизонта. Кремнеземный, то есть халцедоновый или опаловые цементы определяют высокую твердость и прочность, низкую податливость ко всем типам выветриванию. Гипсовый, карбонатный и мергелистый цемент создают среднюю твердость. Но надо учесть, что мергелистый и другие виды карбонатного цемента относительно быстрее подвергаются выветриванию.

Освоение и орошение луговых сазовых почв, как все другие почвы пустынь в первый период приводит к сокращению содержание гумуса, а в последующие значение стабилизируется. При длительном воздействии орошаемого земледелия несколько повышается.

Максимальные Fe, Al, Si концентрации и Кларк концентрации соответствуют верхним и нижним границам метаморфического горизонта. Но при этом как содержание, так и КК Fe, Al, Si отличаются между собой.

В целом по опыту на всех глубинах как ожидалось наибольшее КК соответствуют Si. Интересно выглядят соотношения Fe: Si в разрезах, где наблюдается снижение соотношение с поверхности почв до глубины грунтовых вод, что связано с ростом кремния, облегчением механического состава.

В целом в орошаемых луговых сазовых почвах с цементированными метаморфическими горизонтами в общем преобладают те же элементы, что и в литосфере. Это положение еще раз доказывает унаследованность Fe, Al, Si от материнских пород, которые образуется в результате выветривания.

Изменения Кларков концентрации Fe, Al, Si приведены в таблице-1

Таблица -1

Влияние коренной мелиорации на Кларк концентрации Fe, Al, Si в почвах

Номер разр.	Глубина, см.	Кларк концентрации			Соотношение		
		Fe	Al	Si	Fe:Al	Al:Si	Fe:Si
Орошаемые луговые сазовые почвы с метаморфическими горизонтами							
3	0-20	0,63	0,67	0,94	0,94	0,71	0,67
	20-47	0,85	1,09	1,29	0,78	0,84	0,66
	47-71	0,73	0,99	1,25	0,74	0,79	0,58
	71-112	0,52	1,19	0,94	0,44	1,27	0,55
	112-120	0,41	0,55	0,94	0,75	0,58	0,44
Кларк Виноградова		4,65	8,05	29,5	-	-	-

Миграция Fe, Al, Si приводит к значительному перераспределению этих элементов в почвенном профиле. Качество и количество такого отличия передается Кларком концентрации (КК). С учетом максимальное значение КК можно представит пределе этого элемента в почвах. Способность к

аккумуляции и распределении изученных элементов в отдельных горизонтах почв зависит от химических свойств кремния, алюминия, железа и от Кларка элемента в почвенной среде, а также геохимических барьерах типа метаморфического горизонта.

Железо-алюмо-силикатно-гипсированные горизонты в основном цементированы кремнеземом, содержание которого в наших разрезах колеблется в интервале 27,7-38,1 %. Причем наибольшее его содержание, также Fe и Al совпадают с метаморфическими горизонтами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Польшов Б.Б. Учение о ландшафтах., Ленинград., 1985. Т. XIII. 493-511 с.
2. Орлов Д.С., Садовникова Л.К., Суханова Н.И. Химия почв М., 2005. 558 с.
3. Гольдшмидт В.М. Работы по геохимии и кристаллохимии 1911-1930 г. Под ред. Ферсмана А.Е. Л. Госхимиздат 1933. 277 с.
4. Перельман А.И. Геохимия М., 1989. 528 с.
5. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
6. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
7. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022, May). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. In *E Conference Zone* (pp. 61-69).
8. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA*, 1(2), 89-99.
9. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
10. SHODIEV, N. USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *ЭКОНОМИКА*, 167-169.
11. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
12. Shaxrilloevich, I. I. (2021). Pedagogical conditions for forming the readiness of university graduates for employment. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 881-884.
13. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.